

работ серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 152-160.

3. Воронцов Д.Ф. Государственная политика: понятие, виды, соответствие праву и справедливости как элемент решения проблем современной экономики / Д.Ф. Воронцов // Актуальные проблемы Российского права. – 2011. – № 3. – С. 12-21.

4. Гузенко А.В. Система городского пассажирского транспорта: логистика и регулирование: монография / А.В. Гузенко, Н.А. Вихрева; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д., 2011. – 212 с.

5. Комитет Народного Совета по транспорту и связи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet-narodnogo-soveta-ro-transportu-i-svyazi/>

6. Лизогуб Р.П. Состояние организации перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом Донецкой Народной Республики / Р.П. Лизогуб, А.К. Берко // Менеджер. – 2019. – № 4 (90). – С. 184-190.

7. Логистика: общественный пассажирский транспорт: учебник для студентов экономических вузов / под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.

8. Попова Т.А. Управление процессами в системе городских пассажирских перевозок на основе принципов логистики / Т.А. Попова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы международной науч.-практ. конф., 6-7 июня 2017, г. Донецк. Секция 7: Управление проектами развития логистической инфраструктуры Донецкой Народной Республики / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 111-113.

9. Рахматуллина А.Р. Методические положения повышения качества услуг городского общественного транспорта: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Рахматуллина Альбина Рустамовна. – Самара, 2014. – 147 с.

10. Шабанов А.В. Региональные логистические системы общественного транспорта: методология формирования и механизм управления / А. В. Шабанов. – Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. – 205 с.

11. Шемяков А.Д. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие / А.Д. Шемяков. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 505 с.

УДК 347.77: 35

DOI

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ДОЦЕНКО А.В., ассистент
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье представлен разработанный управленческий механизм международной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на государственном и муниципальном уровнях Донецкой Народной Республики, позволяющего взаимовыгодному сотрудничеству государств в сфере международного обмена объектами интеллектуальной собственности и, как следствие, развитию экономики.

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, управленческий механизм коммерциализации, интенсификация развития экономики.

DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MANAGING MECHANISM FOR THE COMMERCIALIZATION THE INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**DOTSENKO A.V., Assistant
SEI HPE «Donetsk national technical university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. There is developed managing mechanism of the international intellectual property objects commercialization for the state and municipal levels in Donetsk People's Republic. It allows to provide mutually beneficial state cooperation in the sphere of international exchange among the intellectual property objects and, as a result, to develop the economy.

Keywords: *intellectual property objects, managing mechanism of the commercialization.*

Постановка проблемы. Успешное развитие экономики в большей степени зависит от политико-экономической среды, в которой осуществляется коммерческая деятельность. Не менее важным фактором, который формирует экономическую среду государства, является условия обращения, коммерциализации и защиты объектов интеллектуальной собственности. Предпринимательская деятельность на территории стран постсоветского пространства осуществляется в ситуации нарастающей неопределенности и изменчивости экономической среды. Следовательно, возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, поэтому возрастает риск, то есть опасность неудачи, непредвиденных потерь. Особенно это наблюдается в сфере обращения объектов интеллектуальной собственности, наличие которых присуще промышленно-ориентированному государству. В новых рыночно-конкурентных условиях возникает достаточно проблем, связанных с обеспечением безопасности не только физических и юридических лиц, их имущественной собственности, но и коммерческой, технологической информации как вида интеллектуальной собственности. Для защиты предпринимательских информационных потоков от различных посягательств применяют как правовые, так и специальные меры, а при необходимости комплекс их. Прогрессивно развивающийся мир стимулирует науку реагировать на новые технологические вызовы, путём разработки создания и внедрения большого количества современных новшеств в масштабах государства. С учётом отраслевой специализации государств и муниципальных образований, создаваемые новшества не всегда находят должного применения, максимально приумножив затраты, понесённые в процессе научно-исследовательских разработок. Часть технологических новшеств, находясь в избытке, обладая конкретными отраслевыми характеристиками остаются в архивах прошлого или числятся на балансах предприятия, как нематериальные активы, не нашедшие своего применения в текущих реалиях. Донецкая Народная Республика, обладая всеми характеристиками промышленно-ориентированного региона, имеет внушительное количество технологических разработок, не используемых в производственных и непроизводственных процессах, но нуждающаяся в технологиях, интенсифицирующих развитие экономики молодого государства. Актуальность неиспользуемых в Донецкой Народной Республике объектов интеллектуальной собственности является чрезвычайно важной для стран, критически нуждающихся в подобного рода инновациях. Отсутствие управленческого механизма международной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на государственном и региональном уровнях Донецкой Народной Республики препятствует

взаимовыгодному сотрудничеству государств в сфере международного обмена объектами интеллектуальной собственности.

Актуальность проведенного исследования заключается в разработке управленческого механизма для международной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на государственном и муниципальном уровнях Донецкой Народной Республики, позволяющего взаимовыгодному сотрудничеству государств в сфере международного обмена объектами интеллектуальной собственности и, как следствие, развитию экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями в сфере международной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на территории стран постсоветского пространства и территории ЕАЭС занимались такие учёные как Мижинский М.Ю., Сигутина М.А., Задумкин К.А., Терехова С.В., Гаврилюк А.В. [1; 2; 3]. Проблематикой международной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и аспектами эффективного управления на уровне государств, юридических, физических лиц занимались коллектив международный инноваторов под эгидой Международного совета по коммерциализации интеллектуальной собственности [4].

Цель статьи является разработка схемы управленческого механизма для государственных и муниципальных образований Донецкой Народной Республики, позволяющих физическим и юридическим лицам осуществлять международную коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности за счёт встречного обмена на взаимовыгодной основе.

Изложение основного материала исследования. В условиях жестокой динамически меняющейся конкурентной среды, современные технологии играют значимую роль в развитии экономики государства. Активное венчурное финансирование, поступление капитала, направленного на развитие современных технологий, в большей степени, стимулируют прогрессивное развитие общества. Как следствие, рынок объектов интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, ноу-хау) расширяется и наряду с фондовым рынком, рынком капитала становится объектом внимания для потенциальных инвесторов. Цель технологических новшеств – оптимизировать окружающие человека процессы, тотально снизить издержки в ходе осуществления бизнес-процессов, тем самым улучшая функционирование экономики государства. Очевидные положительные эффекты, которые возникают вследствие использования новейших технологий, затмевают отрицательные экономические последствия, не принимаемые во внимание. Нерациональное внедрение и использование результатов умственного труда человека может обернуться серьёзными последствиями для экономики государства.

Современные экономические реалии характеризуются активным ростом темпов глобального экономического развития. Конкурентная среда создают всё больше требований к ведению полноценного бизнеса. Зачастую в жёсткой борьбе на рынке побеждает сильнейший: более технически или технологически подкованный, адаптирующий инновационные подходы в организации хозяйственной деятельности. Следовательно, повышается количество научно-ориентированных, наукоёмких областей в бизнесе, что стимулирует предприятия создавать наряду с материальными и нематериальными активами, повышающие многократно стоимость, степень стабильности компании.

Разработка и построение полноценных субъектно-объектных отношений, в который субъектом выступает юридическое лицо, а объектом государственные и муниципальные органы власти, позволяет учесть интересы обеих сторон бизнеса. Элементом реализации данной идеи в Донецкой Народной Республике является государственно-частное партнёрство (ГЧП), объединяющие потребности (материальные и нематериальные) государства и возможности удовлетворить данные потребности юридическими лицами с наименьшими издержками на взаимовыгодной, продолжительной основе.

Как первая, так и вторая сторона преследуют свои интересы: формирование общественных благ, удовлетворение социальных интересов общества со стороны государства и реализация бизнес идей, хозяйственных инвестиционных проектов, с наименьшими рисками со стороны юридических лиц. Учитывая лимитированность средств Республиканского бюджета, ГЧП является наилучшим форматом привлечения внутренних инвестиций, реализации инвестиционных проектов для донецкого региона.

Основываясь на опыте зарубежных стран, заметна чёткая тенденция реализации большинства проектов развития инфраструктуры в экономики за счёт различных форм государственного-частного партнёрства. Среди наиболее частых сдерживающих факторов для задействования частного сектора в проекты развития государственной инфраструктуры и инноваций встречаются низкий порог рентабельности и длительность окупаемости проектов. В подобном случае актуальной проблемой является поиск оптимальных условий для сотрудничества, как субъекта, так и объекта ГЧП.

С точки зрения функционирования экономики Донецкой Народной Республики, а также наличия широкого перечня правовых, экономических военных и социальных рисков, внутренние инвестиции в инфраструктуру выступают решающим фактором повышения совокупного спроса, что необходимо правительству для интенсификации экономического роста страны и обеспечения непрерывного производственного процесса. Реализация инфраструктурных проектов сопровождается инвестициями в строительство, а их эксплуатация порождает появление затрат на реконструкцию и содержание объектов инфраструктуры, что в конечном счете способствует повышению занятости в экономике, активизирует инвестиции в частный бизнес и порождает мультипликативный эффект в экономике.

Реализуя совместные с государственным сектором проекты, предприятия получают в пользование активы на долгосрочной основе, что влечёт за собой получение прибыли в дальнейшей перспективе работы в формате ГЧП.

Кроме финансовых выгод и низкорискового сотрудничества в основе субъектно-объектных отношений располагается повышенный социальный эффект. В процессе реализации социально-важных проектов, именно ГЧП позволяет государственной стороне осуществлять полноценный контроль над результатами и качеством полученных продукции, услуг для финального потребителя, а корпоративному сектору ускорить процесс реализации бизнес-идей, за счёт политической поддержки, независимости от дефицита финансовых средств.

Среди существующих общедоступных механизмов государственного-частного партнёрства, в отечественной практике наиболее привлекательной формой для юридических лиц и государства является организация работы на основании концессионного договора (концессия) по следующим причинам:

- 1) открытость правового режима реализации бизнеса. Существующее законодательство на государственном уровне регламентирует процедуру хозяйственного взаимодействия;
- 2) существует общедоступная и понятная практика реализации бизнес-идей, на основании концессионного договора на уровне государства и муниципалитетов;
- 3) наличие элементов государственной поддержки и механизмов привлечения внутригосударственных инвестиций.

В рамках проектов ГЧП частный сектор, помимо прямого финансирования проекта, привносит в сферу производства и предоставления услуг организационный опыт, знания, новые управленческие технологии. Пользуясь свободой принятия административно - хозяйственных решений он способен оптимизировать бизнес - процессы, организационную структуру, существенно повышая эффективность принятых решений. В конечном итоге, использование механизмов ГЧП обеспечивает лучшее соотношение цены и качества, а услуги предоставляются вовремя и согласно контракту.

Каждая сторона партнерства преследует свои качественные и количественные цели при реализации проектов ГЧП. Цель корпоративного партнера заключается в

использовании объектов, находящихся в государственной собственности, в целях осуществления хозяйственной деятельности для получения прибыли (количественная), государство, привлекая частные инвестиции в объекты государственной собственности, преследует цель обеспечить общественные интересы при осуществлении частным инвестором хозяйственной деятельности (качественная) и получить доходы в бюджеты разных уровней в виде налогов и сборов (количественная). За счет привлечения опыта частного сектора и перераспределения риска в отношении стороны, которая способна более эффективно справляться с таким риском, повышается общая эффективность проекта. Государство, при вступлении в союз с бизнесом, как правило, снижает нагрузку на бюджет и пользуется более гибкой и действенной системой управления проектом, а бизнес, в свою очередь, получает определенный набор гарантий и преференций.

Сегодня в Донецкой Народной Республике принят и активно функционирует закон №188-ІНС «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», (действующая редакция на 06.02.2019 г.), в котором отражены и соблюдаются правовые условия для аккумулирования инвестиций в экономике молодого государства, разработана правовая база для регламентации правовых отношений, возникающих в процессе подготовки и реализации проектов-ГЧП [5].

Существенную значимость в развитии ГЧП в государстве имеет инвестиционный климат и уровень инвестиционной привлекательности, которые необходимо учитывать и непрерывно улучшать для успешной реализации инновационных проектов.

По причине существующей региональной специализации, многие страны физически не могут за счёт существующего дисбаланса в сфере научно-практических разработок обеспечить равномерное развитие всех отраслей хозяйствования, развитие которых обязательно для обеспечения экономической безопасности по всем необходимым категориям товаров и услуг. Данная объективная потребность формирует необходимость во взаимном обмене на коммерческой или некоммерческой основе нематериальных активов, имеющих объективную рыночную стоимость. Также, при получении и внедрении новейшей технологии, возможны необратимые экономические процессы, вызывающие больше негативных последствий, чем позитивного экономического результата.

Существующие, позитивные экономические эффекты, приобретаемые за счёт внедрения объектов интеллектуальной собственности, зачастую, могут серьёзно нарушить общий экономический баланс в государстве. К примеру, внезапный отказ от углеводородов и переход на использование альтернативных источников топлива создаст коллапс в экономике государства, специализирующегося на подземной добыче каменного угля для обеспечения потребности предприятий в данном сырье. Подобного рода добыча полезного ископаемого привлекает большое количество персонала, по причине непрерывного и усложнённого процесса извлечения полезного ископаемого из земельных недр. Кардинальные изменения в процедуре получения углеводородов, необходимых для компенсации внутригосударственных нужд приведут к отказу от использования тех трудовых кадров, которые ранее использовались в производственном процессе добычи. Следовательно, при отсутствии своевременной переобучения и переквалификации возникает, проблема социального характера, повышающая уровень безработицы среди населения. Именно государственные органы защиты объектов интеллектуальной собственности призваны решить проблему подобного рода, контролируя процесс негативного внедрения технологических новшеств.

Процедура определения цены объектов интеллектуальной собственности создаёт сложности для всех участников рынка, так как не учитывает в полной мере заинтересованность каждой заинтересованной стороны. Среди известных подходов оценки объектов интеллектуальной собственности существуют такие как:

– доходный подход (метод оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности, основывающийся на выявлении потенциального дохода от внедрения анализируемого новшества);

– сравнительный подход (метод оценки объекта интеллектуальной собственности, характеризующийся сравнением объекта оценки с аналогичным нематериальным активом, который ранее был оценен или участвовал в сделке);

– затратный подход (метод, выражающий стоимость объекта интеллектуальной, как совокупность понесённых затрат на его создание, тестирование и внедрение в производственный процесс) [6].

Обладая достаточным технологическим потенциалом Донецкая Народная Республика имеет возможность как экспортировать объекты интеллектуальной собственности, так и импортировать жизненно-важные технологии с целью ускорения развития отечественной экономики. Отсутствие действенного механизма, а также существующие правовые коллизии затрудняют реализацию подобной возможности.

Существующая инновационная практика заключается в обязательной необходимости патентования объекта интеллектуальной собственности изобретателем (юридическим, физическим лицом) в органах институциональной защиты интеллектуальной собственности (Роспатент, WIPO, Ведомство при Министерстве торговли США и т.п.) Изобретатель сам оплачивает патент на изобретение. Стоимость данной процедуры в среднем составляет 3 тысячи рублей, зато идея становится его личной собственностью на 20 лет. Таким образом, если его идея будет работать (будет реализована отечественной или зарубежной компанией), то у него есть шанс в течение этого времени получать дивиденды от собственного разработанного изобретения.

Среди существующих механизмов международной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности рассмотрим следующие.

Механизм №1. Получение отчислений за использование своей интеллектуальной собственности. Изобретатель получает отчисления по итогу приобретения продукции за рубежом, в производстве которой используется запатентованное технологическое новшество, роялти – процент от дохода производителя.

Механизм №2. Продажа права на инновационную идею. То есть собственник объекта интеллектуальной собственности получает единоразовую выплату за переход прав собственности на изобретение от иностранного юридического или физического лица и, таким образом, теряет возможность получения пожизненных дивидендов.

Механизм №3. Создание бизнеса, реализуя существующую запатентованную инновационную идею за рубежом. Данный механизм наиболее сложный и высокорисковый.

Согласно информации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, с 26 декабря 2020 г. вступили в силу изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» (пункт 43 статьи 1 Закона от 25 марта 2016 г. № 116-ИНС) [7]. По указанным изменениям, до 01 января 2025 года при осуществлении таможенного дела на территории Донецкой Народной Республики участникам внешнеэкономической деятельности будут руководствоваться положениями таможенного регулирования схожими с положениями таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [8]. Таким образом, при соприкосновении правовых юрисдикций Донецкой Народной Республики, в процессе организации внешнеэкономической деятельности и стран, входящих в состав ЕАЭС, не будет возникать сложностей, правовых несоответствий заключая международные сделки.

С учётом существующих рисков, а также существующих правовых сложностей предлагается разработать механизм международной коммерциализации, обмена и защиты объектов интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики (рис.1).

Рис. 1. Управленческий механизм международной коммерциализации, обмена и защиты объектов интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики

Источник: авторская разработка

Основываясь на представленной графической интерпретации управленческого механизма, отечественный правообладатель, желающий коммерциализировать ОИС обращается в Государственный комитет по науке и технологиям Донецкой Народной Республики с целью обеспечения анонимности, безопасности в процессе осуществления международной сделки. Данная институциональная структура является основополагающим элементом системы механизмов по обеспечению экономической безопасности бизнеса в сфере интеллектуальной собственности, представленная в формате государственно-частного партнёрства, выполняет функции гармонизации, безопасности субъектно-объектных отношений в сфере интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики. Далее в Государственный комитет по науке и технологиям Донецкой Народной Республики обращается к аккредитованным патентным поверенным Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Роспатент», а также осуществляет оплату сопутствующих финансовых формальностей за счёт правообладателя для анализа, экспертизы и обеспечения дальнейшей защиты инновационных новшеств. Пройденный экспертизу объект интеллектуальной собственности и сопутствующие финансовые потоки, по средствам и возможностям Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации, направляется на повторную экспертизу и патентование в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В дальнейшем запатентованный ОИС является нематериальным активом, защищаемым международным агентством, доступным для хозяйствующих субъектов стран, входящих в состав Евразийского экономического союза. Получаемые роялти от зарубежных партнёров поступают собственнику объекта интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики согласно представленному механизму в обратном направлении.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Используя разработанный управленческий механизм международной коммерциализации, обмена и защиты объектов интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики, экономика региона способна реализовать заложенный десятилетиями технологический потенциал благодаря успешной реализации нематериальных активов на международном уровне. Дальнейшие направления исследования направлены на количественную и качественную оценку эффективности функционирования разработанного управленческого механизма в реалиях функционирования экономики Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Мижинский М.Ю., Сигутина М.А. Коммуникационные разрывы. Причина неудач международных проектов коммерциализации технологий в России [Электронный ресурс] //

Инновации. – 2006. – №10. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsionnye-razryvy-prichina-neudach-mezhdunarodnyh-proektov-kommertsializatsii-tehnologiy-v-rossii>

2. Задумкин К.А., Теребова С.В. Инструменты международного научно-технического сотрудничества [Электронный ресурс] // Проблемы развития территории. – 2009. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-mezhdunarodnogo-nauchno-tehnicheskogo-sotrudnichestva>

3. Гаврилюк А.В. Перспективы интеграционного технологического развития государств - членов ЕАЭС [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. – 2015. – №51. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-integratsionnogo-tehnologicheskogo-razvitiya-gosudarstv-chlenov-eaes>

4. The International Intellectual Property Commercialization Council [Electronic resource] // ИПСС. – Official site. – 2021. – URL: <https://www.iipcc.org/>

5. Закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» № 188-ІНС от 11.08.2017, действующая редакция по состоянию на 06.02.2019 [Электронный ресурс] // Народный Совет Донецкой Народной Республики. – Официальный сайт. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-munitsipalno-chastnom-partnerstve/>

6. Уразова Н.Г. Основные подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Вестник ИргТУ. – №12 (95). – 2014. – С. 375 – 382. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-k-otsenke-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti>

7. Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» №116-ІНС от 25.03.2016, действующая редакция по состоянию на 26.12.2020 [Электронный ресурс] // Народный Совет Донецкой Народной Республики. – Официальный сайт. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

8. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] // ЕЭК. Евразийская экономическая комиссия. – Официальный сайт. – 2021. – URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017

УДК 336.025

DOI

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

**КАШНИКОВА З.В., аспирант
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрены направления оценки эффективности реализации мероприятий налоговой политики содействия развитию торгового бизнеса. Рассчитаны темпы прироста отобранных для исследования показателей Донецкой Народной Республики вследствие налогового стимулирования деятельности предприятий торговли. Предложена структура оценки эффективности налогового стимулирования деятельности предприятий торговли Донецкой Народной Республики, основанная на комбинировании сравнений показателей с целевыми значениями и с эталонными значениями. Использование представленного подхода позволит осуществить углублённый анализ влияния налоговой политики на